
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 692.297

DOI 10.5281/zenodo.14162019

Научная статья

ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

BUILT-IN AND ATTACHED STRUCTURES OF THE RESIDENTIAL COMPLEX

ТУРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Дальневосточный государственный университет.

АПЛИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ,

Дальневосточный государственный университет.

TUROV ALEXANDER IVANOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Far Eastern State University.

APLIN IGOR SERGEEVICH,

Far Eastern State University.

В статье исследуется проблема конструирования встроенно-пристроенных сооружений жилого комплекса. Рассматриваются конструкции ограждения территории после завершения строительства жилых зданий. Решается проблема выбора и конструирования фундамента монолитного высокого ограждения, с целью обеспечения выполнения требований норм. Выполняются расчетные модели двух ограждений четырёх многоэтажных зданий. Для выполнения статического расчета в программе «МОНОМАХ-САПР» строится геометрическая модель сооружения с заданием в ней фактически принятых проектом элементов, по геометрическим сечениям и размерам, с заданными материалами. При проектировании забора осуществляется его стыковка со свайным основанием с моделью грунта. В результате получено требуемое армирование конструктивных элементов ограждения.

The article examines the problem of designing built-in and attached structures of a residential complex. The designs of the fencing of the territory after the completion of the construction of residential buildings are considered. The problem of choosing and constructing the foundation of a monolithic high fence is being solved in order to ensure compliance with the requirements of the norms. Calculation models of two fences of four multi-storey buildings are performed. To perform a static calculation in the MONOMAX-SAPR program, a geometric model of the structure is built with the assignment in it of the elements actually accepted by the project according to geometric sections and dimensions with specified materials. When designing a fence, it is connected to a pile base with a soil model. As a result, the required reinforcement of the structural elements of the fence was obtained.

Ключевые слова: *встроенно-пристроенные сооружения, конструкции, свайный ростверк, армирование, городская застройка.*

Key words: *built-in and attached structures, structures, pile grillage, reinforcement, urban development.*

В современных условиях строится большое количество многоэтажных зданий в городской застройке. При этом, часто возникает необходимость в ограждении территории жилого комплекса забором для изолирования внутреннего двора. Жилой комплекс состоит из четырёх многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными сооружениями в квартале № 232 г. Благовещенска.

Материалом для ограды может служить керамика, бетон и металл, равно как и их комбинация. Например, конструкция ограждения территории из керамики с металлом приведена в [1, с. 43].

Виды ограждений из сборного железобетона приведены в [2, с. 124]. Комбинированные ограды из металла и камня приведены в [3, с. 129].

Различные рекомендуемые варианты внешнего вида ограждений для зданий различного назначения приведены в [4, с. 10].

Современные российские девелоперы стремятся вернуть прежнюю безопасность дворов, а именно, препятствие от проникновения посторонних лиц, при этом используя при этом иногда оригинальные решения [5, с. 55].

Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов является ключевым элементом обеспечения благоприятной среды для жизнедеятельности человека. Проблема качества придомовой территории является актуальным вопросом для многих многоквартирных домов всех городов России [11]. На данном этапе развития сферы жилищно-коммунального хозяйства большое внимание уделяется озеленению и благоустройству городов в целом, и придомовых территорий в частности. В результате должна быть сформирована территория, отвечающая таким требованиям, как удобство и комфорт для жителей, а также санитарно-гигиеническим требованиям и, требованиям безопасности [6, с. 46].

Безопасность и её нужды должны учитываться на самых ранних этапах проектирования, поскольку ощущение защищенности является базовой человеческой потребностью, а защита – основной отличительной чертой сооружений, используемой людьми. Социальный успех современной архитектуры достижим только при учете требований по созданию безопасной среды и устранении существующих проблем с безопасностью [7, с. 77].

Объект исследования – встроенно-пристроенное сооружение (забор по ул. Северной и по ул. Чайковского в кв. 232 г. Благовещенска).

Площадка под строительство многоэтажного жилого дома расположена в строящемся жилом микрорайоне. Участок застройки имеет прямоугольную форму размером 89,44x64,65 метров. Проектируемые дома насчитывают 18 жилых этажей, включая подвальный и технический этаж, имеющие в плане прямоугольную форму с размерами в осях 24,2x18,45 м.

Застраиваемую территорию жилого комплекса необходимо оградить архитектурно-выразительным железобетонным забором. Ограждение планируется возводить только в угловой зоне квартала. При этом дворовая территория не является закрытой для проезда и прохода пешеходов.

При проектировании конструкций ограждения дворовой территории возникла проблема, какой тип фундамента принять для высокого ограждения - свайный или на естественном основании? Поэтому выполнено сравнение этих двух типов фундаментов.

Выполнены расчетные модели двух ограждений четырёх многоэтажных зданий. Для выполнения статического расчета в программе «МОНОМАХ-САПР» [8] была построена

геометрическая модель сооружения с заданием в ней фактически принятым проектом элементов по геометрическим сечениям и размерам с заданными материалами. При проектировании забора была осуществлена его стыковка со свайным основанием с моделью грунта, что позволило получить требуемое армирование конструктивных элементов ограждения.

Модель грунта создана в программе «Грунт» и включает реальные характеристики грунта, мощности слоев и отметки скважин в соответствии с отчетом по инженерно-геологическим изысканиям.

Общий вид фасада встроенно-пристроенного ограждения представлен на рис. 1. Элементы решёток – жалюзи - выполнены из труб квадратного профиля 50х2 мм с шагом 200 мм. Ворота распашные двухстворчатые светопрозрачные и калитка выполнены из труб квадратного сечения. Вертикальные элементы выполнены из монолитного железобетона и кирпичной кладки.

Сверху ограждение покрыто монолитной железобетонной плитно-балочной конструкцией таврового сечения. Размеры плиты балочной конструкции составляют 1800х230 мм. Кирпичные стенки заполнения между несущими железобетонными элементами приняты толщиной 250 мм, 380 мм и 510 мм.

Рис. 1. Общий вид уличного фасада встроенно-пристроенного ограждения

Таблица 1. Характеристики грунтов

Наименование грунта	Модуль деформации (тс/м ²)	Коэф-нт перехода ко 2-му модулю	Коэф-нт Пуассона	Объёмный вес (т/м ³)	Сцепление (тс/м ²)	Угол внутреннего трения (°)	Водонасыщенность	Влажность (доли)	Коэф-нт пористости
Насыпной грунт	1000	5	0.3	1.80	0.5	16	Нет	0.05	0.70
Суглинок полутвёрдый	1400	5	0.35	1.91	2.6	23	Нет	0.24	0.74
Песок пылеватый	1400	5	0.3	1.75	0.3	23	Нет	0.10	0.72

Песок мелкий	3000	5	0.3	1.77	0.3	34	Да	0.072	0.61
Песок средний	3700	5	0.3	1.70	0.2	35	Да	0.055	0.65
Гравийный грунт	4300	5	0.27	2.00	0.2	39	Да	0.06	0.65
Глина твёрдая	1900	5	0.4	1.95	4.3	25	Нет	0.24	0.75

Характеристики грунтов, на которые опирается ограждение, представлены в таблице 1.

На конструкции ограждения приложены нагрузки, в соответствии со сводом правил «Нагрузки и воздействия».

Необходимо принять конструкцию фундамента и армирование железобетонных конструкций забора: ростверка, плитно-балочной конструкции покрытия и колонн.

Выполнено сравнение вариантов фундамента ограждения, а именно, фундамент на естественном основании и свайный фундамент.

Для первого варианта горизонтальное перемещение верха ограждения из плоскости забора составило 4,9 см, что недопустимо (рис. 2).

Рис. 2. Перемещение ограждения по оси Y при опирании на фундамента на естественном основании

К проектированию принят вариант со свайным основанием с использованием висячих свай С 80.3-6 длиной 8 м [9]. Несущий слой в острие сваи – гравийный грунт. Все сваи сжаты. Допустимые нагрузки на сваю составляют: на сжатие – 56 тс; на выдергивание – 26 тс. Максимальная нагрузка на сваю – 25,4 тс. Перемещение верха ограждения из плоскости составило 7,9 мм (рис. 3), что является допустимой величиной. Максимальное горизонтальное перемещение по оси X (в плоскости забора) составляет 1 мм. Максимальное вертикальное перемещение по оси Z составляет 3 мм.

Рис. 3. Перемещение ограждения по оси Y при опирании на фундаменты на свайном основании

Ростверк принят из бетона класса В15 с размерами сечения 600x500 мм. В результате расчёта определена требуемая арматура ростверка (табл. 2).

Таблица 2. Армирование ростверка

Наименование	Расчетная арматура	Принятая арматура
Верхняя продольная арматура	Ø10 А400, шаг 200 мм	4 Ø12 А400
Нижняя продольная арматура	Ø10 А400, шаг 200 мм	4Ø12 А400
Поперечная арматура	Ø 6 А400, шаг 200 мм	4Ø 6 А400, шаг 200 мм

Принята верхняя и нижняя продольная арматура ростверка из 4 Ø12 А400. Поперечная арматура ростверка - 4Ø 6 А400 с шагом 200 мм [10].

В монолитной балке покрытия ограждения таврового сечения выполнен подбор арматуры. Монолитная балка выполнена из бетона класса В15.

Максимальный изгибающий момент в балке составил:
 на опоре $M_{max} = -7,3$ тс·м; в пролете $M_{max} = +5,6$ тс·м.
 Максимальная поперечная сила в балке $Q_{max} = 6,7$ тс.

Таблица 3. Расчётная и принятая арматура монолитной балки

Наименование	Расчетная арматура	Принятая арматура
Нижняя продольная арматура	4Ø16 А400	4Ø16 А400
Верхняя продольная арматура	6Ø12 А400	8Ø12 А400
Верхняя поперечная арматура	Ø8 А400, шаг 200мм	Ø10 А400, шаг 200мм
Поперечная арматура	Ø 8 А400, шаг 200мм	Ø 8 А400, шаг 200мм

Рекомендуемое армирование балки покрытия представлено на рис. 4.

Рис. 4. Армирование монолитной балки

Колонны (железобетонные пилоны) выполнены из бетона класса В15.

Подобрана расчетная арматура колонн 2x200 Ø10 А400 и 2x200 Ø8 А400.

Рекомендуемая арматура стен: вертикальная – 2x200 Ø12 А400; горизонтальная – 2x200 Ø10 А400. Сетки соединяются шпильками Ø6 А240 с шагом 600 мм в шахматном порядке.

Кирпичные стенки заполнения выполнены из кирпича марки М100 на растворе марки М100. Стенки соединяются с колоннами при помощи выпусков арматуры из колонн с шагом 600 мм по высоте.

Выводы. Выполнен расчет конструкций встроенно-пристроенных ограждений комплекса жилых домов. Подобрано армирование основных несущих конструкций этих сооружений. В результате сравнения двух вариантов фундаментов ограждения, к проектированию принят свайный ленточный фундамент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Свидерский В.М. Малые архитектурные формы. Киев: Изд-во Академии архитектуры, 1953. 214 с.
2. Косо Йожеф. Изгороди, заборы, ограждения. М.: Изд-во Контакт, 2008. 160 с.
3. Изгороди, заборы, ограды, калитки, ворота, арки, перголы, беседки, цветочницы своими руками / под. Ред. Ю.Ф. Подольского. Симферополь: Изд-во Таврида, 2010. 319 с.
4. Проект вариантов архитектурных решений внешнего вида ограждений / под. Ред. Е.А. Синькова. Красногорск: МУП КБ ГИС, 2018. 59 с.
5. Зарницкая О.С. Двор в современных жилых комплексах: проблемы и решения // Молодая наука – 2022: Архитектура. Строительство. Гуманитарные науки: Сборник статей IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции. МИТУ – МАСИ. 2022. С. 52-58.
6. Фараносова Н.А. Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов: понятие и основные характеристики // Студенческие научные достижения: сборник статей VII Международного научно-исследовательского конкурса. Наука и Просвещение. 2020. С. 46-50.
7. Полянцева Е.Р. Сравнительный анализ концепций проектирования безопасной архитектурной среды // Вестник ТГАСУ. 2015. № 3. С. 65-78.
8. МОНОМАХ-САПР. 2013. Примеры расчёта и проектирования / А.С. Городецкий, С.В., Юсипенко. К.: Электронное издание, 2013. 368 с.

9. СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты. М.: Минстрой России, 2021. 82 с.
10. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. М.: Минстрой России, 2018. 149 с.
11. Тележкин А.И. Реализация исп многофункционального жилого комплекса // *Word science: problems and innovation: сборник статей XXX Международной научно-практической конференции*, Пенза, 30 марта 2019 года. Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. С. 71-73.

© Туров А.И., Аплин И.С., 2024.